

JAMIYAT VIRTUALLASHUVINING OILA-NIKOH MUNOSABATLARIGA TA’SIRI

Xudoyberganova Durdigul Otabek qizi

Urganch Davlat Tibbiyot Instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0000-6813-1902

Telefon: +998914250170

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667348>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatda kechayotgan raqamli va axborot jarayonlarining oila hamda nikoh institutlaridagi ijtimoiy-falsafiy ta’siri tahlil qilinadi. Virtual muhitning ommalshishi, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn kommunikatsiya va texnologik platformalar insonlar o‘rtasidagi hissiy, madaniy va axloqiy aloqalarni qanday o‘zgarishlarga uchrayotgani ochib beriladi. Maqolada virtuellashuv jarayonining oila barqarorligi, ishonch, sadoqat, axloqiy qadriyatlar va shaxslararo muloqot madaniyatiga ta’siri falsafiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: virtuellashuv, oila, nikoh, axborotlashgan jamiyat, ijtimoiy tarmoq, kommunikatsiya, qadriyatlar, axloqiy me’yorlar.

Аннотация: В данной статье анализируется социально-философское влияние цифровых и информационных процессов, происходящих в обществе, на институт семьи и брака. Раскрывается, каким образом популяризация виртуальной среды, социальных сетей, онлайн-коммуникаций и технологических платформ приводит к изменениям в эмоциональных, культурных и нравственных связях между людьми. В статье философски анализируется воздействие процессов виртуализации на устойчивость семьи, доверие, верность, нравственные ценности и культуру межличностного общения.

Ключевые слова: виртуализация, семья, брак, информационное общество, социальная сеть, коммуникация, ценности, нравственные нормы.

Abstract: This article analyzes the socio-philosophical impact of digital and informational processes taking place in society on the institutions of family and marriage. It reveals how the popularization of the virtual environment, social networks, online communication, and technological platforms has led to changes in emotional, cultural, and moral relationships among people. The article provides a philosophical analysis of how the process of virtualization affects family stability, trust, loyalty, moral values, and the culture of interpersonal communication.

Keywords: virtualization, family, marriage, information society, social network, communication, values, moral norms.

KIRISH

Bugungi globalizatsiya, migratsiya va raqamli transformatsiya jarayonlari oilaviy munosabatlarga ta’sir ko‘rsatayotgan bir paytda, uning jamiyatdagi ahamiyati yanada ortib bormoqda. Shuningdek hozirgi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi inson hayotining barcha jabhalariga, jumladan, oila institutiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlashga qaratilgan bir qator huquqiy-me’oriy hujjatlar qabul qilingan bo‘lsa-da, oilaviy munosabatlardagi o‘zgarishlar, ajrimlar va ularning ijtimoiy-psixologik oqibatlarini hali ham dolzarb muammolar sifatida

qolmoqda. BMT ning 2023-yilgi “Global Family Trends” hisobotiga ko‘ra, so‘nggi yarim asr davomida dunyo miqyosida oila tuzilishi, funktsiyalari va ijtimoiy roli sezilarli o‘zgarishlarga uchradi. Bu o‘zgarishlar zamonaviy oilaning yangi modellarini shakllantirish va mavjud muammolarni hal etish uchun kompleks yondashuvni talab qilmoqda

XX asrning ikkinchi yarmida O‘zbek oilalarida sezilarli o‘zgarishlar yuz berdi. Ayollarning oila va jamiyatdagi roli tubdan o‘zgardi. Bu o‘zgarishlar oilaviy munosabatlarda haqiqiy “inqilob”ni yuzaga keltirdi va yangi oila-nikoh munosabatlari shakllanishiga olib keldi. Jamiyatning bunday virtuallashuvi ijtimoiy institutlar, xususan, oila va nikoh tizimiga ham chuqur ta’sir ko‘rsatmoqda. Oila qadimdan jamiyatning eng muhim ijtimoiy bo‘g‘ini bo‘lib, unda insonning ma’naviy, axloqiy va madaniy qadriyatlarini shakllanadi. Shu sababli virtual muhitning bu sohada ta’sirini falsafiy tahlil etish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

ASOSIY QISM

Yurtimizda, oila tushunchasi muqaddas hisoblanadi. Shu sababdan oilaviy munosabatlarga jiddiy qaraladi. Urf-odatlarimizga ko‘ra, kelin yoki kuyovlikka nomzodning nasl-nasabi, salomatligi, ijtimoiy ahvoli obdon so‘rab-surishtiriladi. Sovchilik, “Maslahat oshi”, “Unashtiruv”, “Fotiha to‘y” kabi urf-odatlarining zamirida baxtli nikoh, mustahkam oila barpo etish muddaosi yotadi. Afsuski, davrimizga kelib, zamonaviy texnika va axborot vositalari milliy qadriyatlarimizga rahna solyapti. “Virtual tanishuv”, “Virtual do‘stlik”, “Virtual sevgi” kabi ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlar sirasiga “Virtual nikoh” jumlasini ham kirdi. Ha, yangiligi o‘qimadingiz, ayni paytda “Virtual nikoh” jumlasini internet foydalanuvchilari orasida yangilik emas. Taassufki, muqaddas nikoh munosabatiga jiddiy qaramaydiganlar ijtimoiy tarmoqlarda “turmush qurib”, “ajrashish”ga ham ulgurishyapti.[3]

So‘nggi yillarda oila institutining “virtuallashuvi” jarayoni kuchaymoqda. Ko‘plab yoshlar o‘zaro tanishuvni, muloqotni va hatto turmush qurish qarorini internet orqali amalga oshiradi. Bu jarayon ayrim ijobiy tomonlarga ega bo‘lsa-da, ko‘p hollarda yuzaki tanishuvlar, hissiy yetuklikning pastligi, ijtimoiy mas’uliyatning yo‘qligi kabi muammolarni yuzaga keltiradi.

“Virtuallashuv” tushunchasi jamiyat hayotining real fazodan raqamli fazoga o‘tish jarayonini ifodalaydi. Bugungi kunda inson hayotining ko‘p qismi – muloqot, ish, ta’lim, hatto shaxsiy munosabatlar – virtual maydonda kechmoqda. Bu esa shaxsning ijtimoiy tajribasini, emotsional idrokini va ijtimoiy munosabatlarini o‘zgartirmoqda.

J. Utegenova tadqiqotida ta’kidlaganidek, “...Agar biz axborotni mavjudlik usuli deb qaraydigan bo‘lsak, uning uning xususiyatlaridan birini ifodalash uchun "virtuallik" atamasini ishlatishimiz mumkin. Bundan virtuallik - bu olamning ma’lum bir tarkibiy qismi bo‘lib, u passiv, o‘zaro ta’sirdan tashqari yashirin, kodlangan shaklda mavjud bo‘lishni anglatadi degan xulosaga kelingan.”[1-13]

Shuningdek, Manuel Kastels ta’kidlaganidek, “axborot jamiyati”da insonlar o‘zaro aloqani “tarmoqlar orqali yashash” shaklida olib boradilar. Bu holat real hayotdagi hissiy yaqinlikni zaiflashtiradi, muloqotni yuzaki tusga keltiradi[2-42].

Oila institutining mohiyati o‘zaro ishonch, muloqot, muhabbat va mas’uliyatga tayanadi. Ammo virtual maydonda bu qadriyatlar yangi shaklga o‘tmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda oson aloqa, tezkor tanishuvlar, “ideal obraz” yaratish imkoniyatlari oila barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Odamlar o‘zini “virtual men” sifatida namoyon etar ekan, real his-tuyg‘ular, samimiylik, sabr-toqat kabi fazilatlar ortda qolmoqda.

Shu bilan bir qatorda, raqamli vositalar orqali begona insonlar bilan muloqot qilish, turmush o‘rtog‘iga nisbatan e‘tiborsizlik, shubha va rashk holatlarining ko‘payishi ajrimlar sonini oshirayotgan omillardan biridir.

J. Utegenova so‘zi bilan aytganda, “...Virtual dunyo deganda, amaliy jihatdan odam nafaqat kompyuter simulyatsiyasini, balki ob‘ektiv haqiqat mantig‘iga ko‘ra, ijtimoiy tuzilishdagi o‘zgarishlar (utopiya, distopiya), axloqiy va aksiologik qadriyatlar (mehr-muhabbat, mehr-oqibat), shaxsning o‘ziga xos xususiyatlarini (tushlar, orzular)ni inobatga olgan holda qurilgan xayoliy, efemer dunyoni tushunish kerak. Virtual voqelik mavjud voqelikka parallel bo‘lib, real dunyo hodisalari va inson jodkorligi natijasi o‘laroq ontologik borlig‘iga ko‘ra insonning real, obyektiv ta‘sirida bo‘lmaydigan narsani o‘zgartirish imkoniyatidir”. [1-34]

Virtuallashuv – bu insonning o‘z “men”ini yangi shaklda izlash jarayonidir. Oila esa shu jarayonda insonni real hayotga, ma‘naviyatga, muhabbatga bog‘lab turuvchi tayanch tizimdir. Agar bu tayanch zaiflashsa, jamiyatda ma‘naviy parokandalik, axloqiy beqarorlik va ijtimoiy izolyatsiya kuchayadi. Falsafiy jihatdan qaraganda, virtual olam insonning o‘zini “ikkinchi haqiqat”da qayta yaratish istagini ifodalaydi. Bu holat yoshlarning real ijtimoiy munosabatlardan uzoqlashishiga sabab bo‘ladi. Natijada ular hayotiy tajriba, mas‘uliyat va sadoqat kabi fazilatlarni yetarli darajada shakllantira olmaydi.

XULOSA

Jamiyat virtuallashuvi oila va nikoh munosabatlariga chuqur, ko‘p qirrali ta‘sir ko‘rsatmoqda. Virtual muhit insonlar o‘rtasidagi muloqotni yengillashtirgan bo‘lsa-da, u hissiy sovuqlik, qadriyatlar transformatsiyasi va sadoqatning zaiflashishiga olib kelmoqda. Shu bilan bir qatorda, texnologiyadan maqsadli va ma‘naviy jihatdan to‘g‘ri foydalanish oilaning mustahkamligini oshiradi. Virtual dunyo — bu shunchaki muloqot maydoni emas, balki u inson ongini, qadriyat tizimini va ijtimoiy xulqni o‘zgartiruvchi ijtimoiy-falsafiy hodisadir. Yoshlarning aksariyati real hayotdan ko‘ra virtual makonda ko‘proq vaqt o‘tkazmoqda. Bu holat ularning oilaviy hayotga tayyorlanish jarayoniga ham bevosita ta‘sir qilmoqda. Shu sababdan jamiyat barqarorligi uchun real va virtual dunyo o‘rtasida muvozanatni saqlash muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Utegenova J.D. Virtual reallik XX asr madaniy fenomeni sifatida. Falsafa fanlari bo‘yicha Falsafa Doktori (phd) diss...avtoreferati.
2. Castells M. The Rise of the Network Society. 2nd edition, Blackwell, 2000.
3. <https://zamin.uz/uz/hayot-tarzi/51263-virtual-nikoh-nima-uning-oqibatleri-va-joiz-emasligi.html>